

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

Каршибоева Мафтуна Умидовна, Тураева Гулзебо Гайратовна

Термезский государственный педагогический институт Иностранный язык и литература: курс немецкого языка для студентов 2 степени

Аннотация: В 70-х годах прошлого века в преподавании иностранных языков в Узбекистане произошли серьезные изменения, в этом году была проведена работа по совершенствованию содержания оригинальных учебников для узбекских школ. В статье показано влияние инновационных технологий и простых методов изучения языка. Вы также можете получить информацию о роли инновационных технологий в изучении языка.

Ключевые слова: интерактивный метод, сознательно-сопоставительный метод, языковое знание, слухосенсорный анализ, магнитофон, наглядность.

В прошлом веке для обучения иностранным языкам использовались методы грамматики, произношения и осознанного сравнения, но в современном развитии технологий прогрессирует и изучение иностранных языков, то есть последовательно реализуется использование новых инновационных технологий. В современный бурно развивающийся век наука и техника стремительно развиваются. Прогресс идет во всех сферах. В частности, большие изменения и значительный прогресс происходят в науке. Воспитание подрастающего поколения является одним из важнейших вопросов, которому уделяется большое внимание. Чтобы будущее поколение было хорошо образованным во всех отношениях, чтобы стать зрелым специалистом в каждой области, мы должны в совершенстве учить иностранные языки и расширять свое мировоззрение. Использование современных технологий в процессе обучения иностранным языкам может стать основой всестороннего развития коммуникативной компетенции обучающегося. Известно, что коммуникативная компетентность означает способность взаимодействовать в социальных ситуациях на родном языке и на любом иностранном языке, соблюдать культуру общения, социальную гибкость, умение эффективно работать в коллективе. Не секрет, что среди иностранных языков большинство студентов нашей страны проявляют повышенный интерес к изучению английского языка. Практика показывает, что трое из четырех человек, изучающих немецкий язык, выучили английский как первый иностранный язык и, используя полученный опыт, знания и навыки,

могут перейти на второй иностранный язык и облегчить его изучение. Такие ситуации возникают, когда учащиеся, получившие образование в дошкольных образовательных учреждениях, достигают школьного возраста и принимаются в школу. В таких случаях необходимо обратить внимание на определенные принципы, чтобы заинтересовать студентов, изучивших английский язык до определенного уровня, на занятиях по немецкому языку. При изучении немецкого языка в качестве второго после английского вы должны следовать тем же общим правилам, что и при изучении любого иностранного языка. Несмотря на то, что эти принципы имеют много общего, они имеют некоторые модификации по отношению ко второму языку, например, уникальность условий обучения, взаимодействие трех языков с процессом обучения (родной язык, английский и немецкий), и т.п. Как и при обучении любому иностранному языку, коммуникативные цели определяют общий методический подход к обучению. Но поскольку у студентов уже есть опыт изучения английского языка, они склонны сравнивать конкретные аспекты английского и немецкого языков. Поэтому общий методологический принцип в обучении второму иностранному языку можно охарактеризовать как коммуникативно-познавательный, где познавательная сторона подчинена коммуникативной стороне, и проявляется он там, где нужно найти какие-либо сходства, облегчающие обучение, или выявить различия в целях во избежание путаницы. В целом, учащиеся, которые приобрели некоторый уровень английского языка, когда они начинают изучать немецкий язык, заметят следующие сходства между двумя языками: 1) в обоих языках используются латинские буквы; 2) область использования лексики и слов; 3) сходство по строению простых предложений (наличие глагола-связки)

Deutsch: Mein Name ist Miller.

Русский: Меня зовут Миллер.

Deutsch: Sie ist krank.

Русский: Она больна.

4) Изучение времен (с использованием трех основных форм глагола и вспомогательного глагола *haben* = иметь); Немецкий: *Kommen* – *kam* – *gekommen*
Английский: *пришел* – *пришел* – *пришел* Немецкий: *Bringen* – *brachte*-*gebracht*
Английский: *принес* – *принес* – *принес* Немецкий: *Sprechen* – *sprach* – *gesprochen*
Английский: *говорить* – *говорил* – *говорил*

Однако важно знать, что в процессе изучения нового иностранного языка, например, при изучении немецкого языка через английский, учащиеся могут столкнуться с рядом следующих трудностей: - произношение; - в правилах исследования; - по интонации; - некоторые слова в английском и немецком произносятся одинаково, но имеют разное значение и называются "ложными друзьями переводчика"; - в порядке слов; - в спряжении глаголов; - в сложных грамматических конструкциях и др. По статистике, только 15% успеха в обучении языку зависит от преподавателя, а 50% - от способностей и усилий ученика. Остальные 35% связаны с мотивацией, основанной на интересах. Власть учителя не позволяет распространить интерес к новому языку в сложной системе грамматических парадигм. Для того чтобы учащиеся легко освоили иностранный язык на уроке, эффективно использовать темы, которые интересны и развивают речь по-современному. Такие темы, как «Kennenzulernen» («Встреча»), «Mein Klasse» («Мой класс»), «Tiere» («Животные»), «Meine Familie» («Моя семья») непременно разовьют базовые знания и речь. наших студентов помогает. Аудирование, чтение и письмо являются основными занятиями в развитии коммуникативных навыков у детей. Например, в ходе урока по упомянутой выше теме «Mein Klasse» полезно использовать er/sie, ihr – личные местоимения, mein, dein – притяжательные местоимения, числа, средства обучения, названия предметов. Диалог - во время опроса, какие предметы науки вам нравятся, а какие нет; мальчики говорят о твоей подруге; работа с активной лексикой во время общения; прослушивание небольших вводных текстов в аудиозаписях на основе изученных языковых материалов; вербальная реакция на то, что вы слышите, помогает. В заключение, чтобы облегчить изучение немецкого языка, внимание учащихся должно быть сосредоточено на поиске сходств и различий между английским и немецким языками. Компетенция обучения иностранным языкам формирует у студента умение применять полученные на иностранном языке знания, умения и навыки в повседневной жизни, в конкретной сфере.

Большую роль в изучении языка играют инновационные технологии. Это полезно не только для обучения в школах, лицеях, вузах нашей страны, но и для обучения в зарубежных учебных заведениях. Дистанционное обучение с помощью онлайн современных технологий даже не выезжая за границу. Возможно Так как система образования ставит перед собой задачу воспитать свободомыслящего, всесторонне развитого, зрелого человека, то и в будущем мы, будущие педагоги, внесем свой вклад, разработав способы эффективного использования инновационных технологий, мы можем пухнуть.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Джалилов Дж. Методика обучения иностранному языку, Ташкент, 2012 г.
2. Зарипов Р.А. Основные направления методики обучения иностранному языку в узбекских школах, Учитель-1979.
3. Отабоева, М. Р. Использование современных инновационных технологий в обучении иностранному языку и его эффективность Текст. / М. Р. Отабоева. - Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. - 2017.
4. Джалолов Д.Д., Методическая разработка для групп руководителей, 1977.
5. Джумакулов А.А. Отличие модульной технологии обучения от традиционного обучения, 2020.

